

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН КӘСИПЛИК АҰҚАМЛАР ТАРИЙХЫНАН

Кеңесбаев Өтебай Жолдасбаевич

**Нөкис мамлекетлик техника университети Компьютер илимлери факультети
«Тиллер хәм гуманитар кафедрасы» ассистент оқытыўшысы Нөкис қаласы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15533096>**

Урыстан соңғы жыллары Қарақалпақстан халық хожалығын қайта тиклеў иси пүткил аўқам республикаларындағыдай хүкимет тәрәпинен қолға алынып. бул исти әмелге асырыўға жәмийеттиң барлық күшлерин жәмлестирди. Соның ишинде бул процесске жәмийетлик шөлкемлерде белсене қатнасып, пуқаралардың искерлигин арттырыў, соның менен қатар дем алыў хәм мәдений ўақыт өткерий мәселесине де итибар қаратты. Усы мәселелерди әмелге асырыў биринши гезекте кәсіплик аўқамлар, атап айтқанда Қарақалпақстан кәсіплик аўқамлар областьлық Кеңеси (Облсовпроф) шешиўши роль атқарды.

Усы жыллары оның өз қурамына республикадағы өндириллик кәрханалар хәм мәдений-ағартыў мекемелериниң кәсіплик аўқам уйымларын бирлестирген еди. Бул жәмийетлик шөлкем формасында пайда болған бирлеспе кейин ала ярым мамлекетлик жәмийетлик уйым болып кетти. Себеби урыстан кейинги жыллары кәсіплик аўқамлар өзиниң әҳмийети хәм жәмийет турмысына тәсири бойынша партиядан кейинги орында турды. Кәсіплик аўқамлардың тийкарғы ўазыйпасы өз ағзаларының мәдений дем алыў жағдайларын жаратыў, арнаўлы үгит-нәсият ис-илажларын, «социалистлик жарыс»ларды шөлкемлестириўден ибарат еди. Мәселен, 1946 жылдың май айында Қарақалпақстан жер органлары, МТС жумысшылары хәм хызметкерлери кәсіплик аўқамларының 2-областьлық конференциясы болып өтеди. Бул уйымға усы тараўда ислеитүғын 1290 адам ағза болған. Бирақ олардың мәдений дем алыўы ушын имканиятлар улыўма жоқтың қасында еди. Мәселен, хәр бир жер органларына тийисли кәрхана хәм мекемелеринде «қызыл мүйеш»лер шөлкемлестириў, оларды китаптар хәм газеталар менен үзликсиз тәмийнлеп барыў жумыслары шектен тыс артта қалған. «Өткен жылларда Жер ислери наркоматы тәрәпинен МТС китапханалары ушын берилген 15 мың китаптың көбиси жыртылып, жоғалып, хәзир тек жартысы қалған, оларда гөнерген, деп жазады «Совет Қарақалпақстаны» газетасының хабаршысы. - Мийнеткешлерге сиясий- тәлим-тәрбия берип, алдыңғылардың ис-тәжрийбелерин көпшилик арасына ен жайдырыўда профсоюз шөлкемлери үлкен әҳмиетке ийе екенин яддан шығармаў керек»¹.

1949-жылы 4-июнь күни республикалық кәсіплик аўқамлар активиниң жыйналысы болып өтеди. Ол жерде кәсіплик аўқамлардың биринши нәўбеттеги ўазыйпасы кәсіплик аўқамлар «өндиристиң жумысларына жақыннан таныс болыў екенин, мийнет өнимин арттырыўы, өнимниң сапасын жақсылаўы тийис екенлиги» атап өтиледі². Яғный тийкарғы мәселе – бул пуқараларды мамлекетлик жобаларды орынлаў хәм мийнет етиўге бағдарлаў болып, соның менен қатар хәр бир мийнеткеш өз мойнына сол жобаларды артығы менен орынлаў ушын миннетлеме алыўын талап етиди. Ал пуқаралар арасында мәдений-ағартыў жумысларын күшейтиў, адамлардың материаллық-турмысын және де жақсылаў – екилемши болып қалды. Усы жерде айтып

¹ Профсоюз шөлкемлериниң алдағы ўазыйпалары // Совет Қарақалпақстаны, 1946, 25-май, 102-сан.

² Қызыл Қарақалпақстан, 1949, 4-июнь.

кететуғын елеўсиз бир қубылыс – бул усы жыйналыста шығып сөйлегенлердің басым көпшилиги жергиликли халық ўәкиллери болмаған. Мәселен, тийкарғы баянатшы республикалық мәдений-ағартыў мекемелери хызметкерлериниң кәсиплик аўқамы республикалық комитети баслығы Бурханов, шығып сөйлегенлерден автомобиль тарнспорты министрлиги базасының жүргизиўшиси Филотов, полиграфкомбинат завкомының баслығы Сокуров, тигиў комбинаты комсомол шөлкеминиң баслығы Божедомова, врач Левченко, Қарақалпақстан аўыл хожалығы министри орынбасары Власов ҳәм т.б. болып, партия обкомынан Скоробогатов усы жыйналысқа қатнасқан.

1950-ши жыллары кәсиплик аўқамлардың кәрханалардың өндириллик жобаларын орынлаўдағы активлиги даўам етеди. Республикалық жергиликли санаат кәрханалары жумысшыларының кәсиплик аўқамы өзиниң 1951-1952 жыллардағы искерлиги хаққындағы баянатында биринши гезекте жергиликли санаат кәрханаларының жыллық жобаларын орынламағынлығына итибар қаратады. «Жергиликли кәсиплик аўқамлар өндириллик совещениелерде қабыл етилген шешимлер орынланыўын қадағаламағанлығы үлкен кемшилик, - делинеди хўжетлерде. – Өндириллик совещениелерде жумыстың тоқтап қалыўы, жумыс орнының қолайлықлары, үскенелерди ақылға уғрас пайдаланыў және жумысшылар ҳәм хызметкерлердиң рационализаторлық, ойлап табыў мәселелерине итибар қаратпаған»³.

Бирақ, И.Сталин өлиминен кейин жумысшылар хуқықларын қорғаў мәселесине итибар қаратыла баслады. Мәселен, жоқары да көрсетилген баянатта санаат карханаларында ис хақының ўақтында берилмей атырғанлығы, жумыс ўақтының тийкарсыз созылыўы, мийнетти қорғаў, социаллық қамсызландырыў мәселелери кең орын алады. Соның менен қатар үй-жай, турмыс дәрежесин көтериў, жумысшылардың дем алыў ушын қолайлықлар жаратыў мәселелери дыққат-итибардан шетте қала берди.

Социаллық турмыстағы өзгерислер жумысшылардың активлигин келтирип шығарды. Олардың өз хуқықларын қорғаў мақсетинде хуқық қорғаў уйымларына мүрәжаатлери көбейген. Мәселен, сол гездеги Қарақалпақстан юстиция министри Х.Абутовтың айтыўынша, 1955-жылы мийнет етиў мәселесине байланыслы 665 арза ҳәм даўа арзалар келип түскен, оның 468-и бойынша шешим қабыл етилген⁴.

Республикалық кәсиплик аўқамлар бирлеспеси өз қурамына Қарақалпақстан халық хожалығының барлық тараўлары хызметкерлерин өз қурамына тартып отырды. Мәселен, Қарақалпақстан тутыныў кооперациясы хызметкерлериниң кәсиплик аўқамы қурамында 16 жергиликли комитет болып, олар 30 хожалық жүргизиўши карханаларды қамтып отырған⁵. Тийкарғы машқала шөлкемлестириў ҳәм массалық жумыслардың ҳәм ағзалық пул (взнос) жыйнаў исиниң төменлиги болып қала берди. Итибарлысы, бул тараўда жумыс ислеўшилер өз жыйналысларында (съезд, пленум ҳ. т.б.) тийкарынан усы мәселелер дөгерегинде сөз жүриткен, себеби материаллық жақтан олар басқа тараў хызметкерлери ҳәм жумысшыларына қарағанда қамсызландырылған еди. Олардың таўар ҳәм өнимлерди бөлистириўде шешийўши роль

³ ҚР ОМА, ф. 247, оп. 2, д. 6, л. 32.

⁴ ҚР ОМА, ф. 247, оп. 2, д. 7, л. 172.

⁵ ҚР ОМА, ф. 247, оп. 2, д. 25, л. 39.

атқарыуы орталықтан турмысқа керекли ресурстарды алыу имканиятын жоқары етти.

Республиканың мәмлекетлик карханалары хызметкерлериниң кәсиплик аўқамы 29 жергиликли кәсиплик шөлкемлерин бириктиретуғын еди, яғный 13 райкомлық кәсиплик шөлкемлер, 15 жергиликли комитетлер ҳәм 13-санлы түрме жанындағы кәсиплик аўқам топары⁶. Бул кәсиплик аўқамлар бирлеспеси бир қатар унамлы жумыслар алып барған. Мысалы, Екинши жәхан урысына қатнасып, мүгедек болып қалған шахслар ушын Республикамыздың бирнеше районларында Мүгедеклер үйи (Индом) ашылған еди. Солардың бири Төрткүл қаласында ашылып, 1954-жылы Тахиаташқа көширилип алып келинеди. 1955-жылы Республиканың мәмлекетлик карханалары хызметкерлериниң кәсиплик аўқамы тәрәпинен алып барылған тексерий пайытында бул жердеги урыс мүгедеклериниң жағдайы оғада аўыр екенлиги белгили болады⁷. Мүгедеклер үйи гөне Тахиаташтың ремонтланбаған барақ жайларына жайластырылып, урыс майданларынан мүгедек болып қайтқан 41 адам антисанитариялық жағдайда жасап келген. Хүжеттерде көрсетилгениндей, олардың жағдайы жүдә ашынарлы болған: санитариялық-гигиеналық жағдайы жүдә нашар, аўқатланыу бөлмелери жоқ, одан қалса усы мекеме басшылары (директоры Казанов, бухгалтери Жетибаев) мүгедеклерге арналған азық-аўқаттан жеп қалыу ямаса толық бермеу жағдайлары анықланған. Мүгедеклерге медициналық жәрдем берийши врач-фельдшер улыуа болмаған. Усы мекемениң жағдайы менен мәмлекетлик уйымларда, я басқа жәмийетлик шөлкемлерде қызықпағанлығы сол гездиң өзінде жәмийетте идеологиялық гүреслер ҳәм сиясий мапазларға көбирек итибар қаратылып, улыуа жағдайдың деградацияланыуы бақланады.

Соның менен бирге, кәсиплик аўқамлар хожалық ислерине де араласыуы бақланады. Мысалы, Қарақалпақстан Республикалық мәмлекетлик мекемелер хызметкерлериниң кәсиплик аўқамы өз жыйналысларында пахта егисиниң барысы хаққында улыуа қызықпайтуғын кәсиплик аўқам басшылары бар екенлигин, мийнет тәртиби ҳәм социалистлик жарыслар барысы хаққында сөз еткен⁸.

Улыуа алғанда, урыстан кейинги жыллары кәсиплик аўқамлар өз имканиятлары бойынша бираз жумыс алып барыу мүмкиншилигине ийе болған. Соның менен қатар кәсиплик аўқамлар мийнеткешлердиң денсаўлығын қорғау, жемисли мийнет етийу ушын қолайлықлар жаратыу, сондай-ақ, олардың дем алысын мазмунлы өткерийу ҳәм спорт және дене тәрбиясы менен шуғылланыу ушын жағдай жаратыу мәселесин де бақлап отырған.

⁶ ҚР ОМА, ф. 247, оп. 1, д. 3, л. 92.

⁷ ҚР ОМА, ф. 329, оп. 1, д. 3, л. 103.

⁸ ҚР ОМА, ф. 329, оп. 1, д. 27, л. 16.